

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATIDAGI YANGILIKLAR YOSHLAR – KELAJAGIMIZ BUNYODKORI

**Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi
Abdurahmonov Alisher Abrorjon o'g'li**

ANNOTATSIYA: O'zbekistonni rivojlanangan davlatlar qatoriga qo'shilishini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu o'rinda respublikamizning yoshlarga oid davlat siyosatini olib borishda amalga oshiryotgan ishlari xususida to'xtalib o'tildi.

Kalit so'zlar: yoshlar yetakchisi, yoshlarga oid davlat siyosati, yoshlar- kelajak bunyodkori, davlat va jamiyat hayotiga daxldorlik.

Mustaqil va yangilanib borayotgan O'zbekistonda har bir soha ahamiyatga molik vaziyat sifatida davlat siyosati darajasiga ko'tarilib borilmoqda. Bu esa, o'z navbatida har qaysi jabhani tubdan takomillashtirish, yangiliklar olib kirish, chet el tajribalarini amaliyotga tatbiq etish hamda yangilanyotgan O'zbekistonni rivojlanangan davlatlar qatoriga qo'shilishini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu o'rinda respublikamizning yoshlarga oid davlat siyosatini olib borishda amalga oshiryotgan ishlari xususida to'xtalsak. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-yanvardagi PQ 92-sonli qarorida shunday deyiladi: “Yoshlar bilan ishlashning yangicha boshqaruv mexanizmlarini joriy etish, ular bilan ishlashning vertikal tizimini yaratish, yoshlar muammolarini bevosita mahallalarda hal etish, ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarning samaradorligini yanada oshirish maqsadida har bir shaharcha, qishloq, ovulda, shuningdek, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar hamda ovullardagi har bir mahallada yoshlar yetakchisi lavozimi joriy etilsin.” Xo'sh, bundan ko'zlangan asosiy maqsad qanday? Bizga yaxshi ma'lumki, “Yoshlar-bizning kelajagimiz”. Shu maqsadda, ayni shu sohada amaliyotga tatbiq qilinyotgan har bir yangilik, har bir masala bevosita bizlarning kelajagimiz bilan bog'liq. Mazkur qarorda ko'rsatib o'tilganidek, ushbu yangi lavozim egasining vazifalari quyidagilar: Madaniyat va san'atni targ'ib qilish borasida — “San'at g'unchalari” ko'rik tanlovi, maqom, baxshichilik va estrada bo'yicha “Yoshlar ovozi”, “Yosh musavvirlar” tanlovlari hamda “Kamalak yulduzlari” bolalar ijodiyot festivalini o'tkazadi, shuningdek, yoshlar va bolalar teatr jamoalarini tashkil etadi; Sog'lom turmush tarzi va sportni ommalashtirish borasida — mini-futbol, voleybol, basketbol, stol tennisi, velosport, yugurish, shaxmat, shashka, badminton, kamondan otish bo'yicha musobaqalarni tashkil etadi, salomatlik uchun 5 000 qadam yurish marafoni hamda “Yosh ekolog” aksiyasini o'tkazadi; Axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishni tashkil qilish borasida — “Bir million dasturchi”, “Dasturlashga birinchi qadam” loyihalarini amalga oshiradi, kibersport chempionati va “Axborot texnologiyalari bilimdoni” tanlovini o'tkazadi; Ma'naviyat va kitobxonlikni targ'ib qilish borasida — “Zakovat” musobaqasi, “Quvnoqlar va zukkolar”, “Zukko kitobxon”, “Yosh kitobxon”, “Yosh kitobxon oila”, “Xorijiy tillar bilimdoni” va “Yosh poliglot” tanlovlari hamda “Munozara” intellektual va milliy xalq o'yinlarini tashkil etadi; Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va huquqiy savodxonlikni oshirish borasida — “Yosh chegarachi”, “Yosh qutqaruvchi”, “Quvnoq

startlar”, “Temurbeklar”, “To‘maris malikalari”, “Shunqorlar”, “Yosh huquqshunos”, “Yosh saylovchi”, “Yosh deputat” tanlovlari hamda “Men ham askar bo‘laman” aksiyalari va harbiy qismlarga sayohatlarni tashkil etadi; Tadbirkorlik g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlash borasida — “O‘zbekiston uchun 100 g‘oya” va “Mahallaning ishbilarmon tadbirkori” tanlovlari, “Biznesga birinchi qadam” grant loyihasi hamda muvaffaqiyatga erishgan tadbirkorlar bilan uchrashuvlarni tashkil etadi. Yuqoridagi vazifalardan kutilajak natijalar qanday? Bu ko‘rsatilgan va lavozim egasiga yuklatilgan vazifalardan ko‘zlangan asosiy maqsad, kelajagimiz bunyodkorlari bo‘lgan yoshlarning bilim- ko‘nikmalarini oshirish, yuqori sa‘viyaga erishtirish, ulardagi bor va yashirin iste‘dodlarni ro‘yobga chiqarish, yurtning hayotiga daxldorlik hissini shakllantirishga va eng asosiysi ularni ham eshitadiganlarning borligiga ishonitirishdan iborat. Quyidagilar yoshlar yetakchisining asosiy vazifalari etib belgilandi: “Yoshlar balansi”ni shakllantirish, yoshlar to‘g‘risidagi zarur ma‘lumotlarni “Yoshlar daftari” va “Yoshlar portali” elektron platformalariga kiritib borish, ular bilan samarali ish tashkil qilish; mahallalarda yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, milliy xalq o‘yinlari va sport turlarini yoshlar orasida ommalashtirish, Besh muhim tashabbus loyihalari, yoshlar festivallari va boshqa madaniy- ma‘rifiy tadbirlarni amalga oshirish; yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, iqtidori, iste‘dodi va tashabbuslarini rag‘batlantirish hamda hayotda o‘z o‘rnini topishlariga ko‘maklashish; yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ularning intellektual jihatdan kamol topishini va ma‘naviy rivojlanishini ta‘minlash

huquqbuzarlik sodir etishga moyilligi bo‘lgan yoshlar bilan tizimli ishlash, jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan, ixtisoslashtirilgan o‘quv-tarbiya muassasalaridan qaytib kelgan yoshlarning ijtimoiy-pedagogik rehabilitatsiya qilinishi va moslashuviga ko‘maklashish. Yetakchilar o‘ziga biriktirilgan mahallalarda faoliyatini madaniyat va san‘atni targ‘ib qilish, sog‘lom turmush tarzi va sportni ommalashtirish, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishni tashkil qilish, ma‘naviyat va kitobxonlikni targ‘ib qilish, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va huquqiy savodxonlikni oshirish, tadbirkorlik g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlash kabi asosiy yo‘nalishlarda amalga oshiradi. Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, aholi orasida bandligi ta‘minlanmagan, hayotda o‘z o‘rnini topa olmayotgan, tadbirkorlik qilishga ishtiyoqi bor, lekin imkoniyati bo‘lmagan, iqtidorili va hunarli, ammo uni qo‘llovchi va rivojlanishiga hissa qo‘shuvchisi bo‘lmagan, aholi orasida kam ta‘minlangan hamda ijtimoiy, ma‘naviy va ruhiy yordam va himoyaga muhtoj bo‘lgan yoshlarni aniqlash va ularga yordam ko‘rsatish – bugungi Yangi O‘zbekiston deb atalmish davlatining eng muhim Taraqqiyot strategiyasining asosiy masalalari sirasiga kiritilgan. Yoshlarga alohida e‘tibor – davlat siyosatining eng muhim jihatlaridan biridir. Zero, yoshlar – ertangi kun bunyodkorlaridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2021.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. T.: O‘zbekiston, 2017.

3. Raximov.Sh.A. O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining amalga oshirilishi (1991-2018 yillar). Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori disertatsiyasi avtoreferati. T.: 2020.
4. Saidqulov.N.A. Yoshlar siyosiy madaniyatini innovatsion-kreativ yondashuv asosida shakllantirish mexanizmlari. Siyosiy fanlar bo‘yicha fasafa doktori disertatsiyasi avtoreferati. - T.: 2022.
5. Dulanboyeva. O.A. O‘zbekistonda ijodkor yoshlar sotsial qiyofasining dinamikasi. Sotsiologiya fanlari bo‘yicha fasafa doktori disertatsiyasi avtoreferati. - T.: 2022.
6. Raxmatova M.M. Yoshlar ma’naviy salohiyatini yuksaltirishda siyosiy institutlarning o‘rni. Falsafa fanlari bo‘yicha fasafa doktori disertatsiyasi avtoreferati. - T.: 2022.
7. Топилдиев О.Р. Роль место молодёжи социально-политической жизни Узбекистана (1991-2008гг.) – Автореф. дисс. ... на соиск. учен.степ. канд. ист. наук.–Ташкент, 2011. –25с.;
8. Хақназаров Х.Д. О‘zbekiston yoshlarining kundalik turmush tarzi.– Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati –Toshkent, 2019. – 25
9. Rasulov, R., Rasulov, V., & Eshboltaev, I. (2016). On the Theory of the Shift Linear Photovoltaic Effect in Semiconductors of Tetrahedral Symmetry Under Two-Photon Absorption. *Russian Physics Journal*, 59(1).
10. Rustamovich, R. V., Yavkachovich, R. R., Bahroovich, A. B., Arabboyevich, M. I., & Xusnitdin, N. (2020). TWO-PHOTONE LINEAR-CIRCULAR DICHROISM IN NARROW-ZONE SEMICONDUCTORS. *European science review*, (7-8), 54-59.
11. Rasulov, V. R., Rasulov, R. Y., Eshboltaev, I. M., & Qo‘chqorov, M. X. (2021). Interband Multiphoton Absorption of Light in Narrow-Gap Crystals. *European Journal of Applied Physics*, 3(5), 51-57.
12. Rasulov, V. R., Rasulov, P. Y., Eshboltaev, I. M., & Sultonov, R. R. (2020). Size Quantization in n-GaP. *Semiconductors*, 54(4), 429-432.
13. Rasulov, V. R., Rasulov, R. Y., Eshboltaev, I. M., & Tolaboyev, D. (2018). PHOTON DRAG EFFECT IN p-Te. *European Science Review*, (9-10-1), 249-252.
14. РАСУЛОВ, В., РАЗИКОВ, Ж., КАРИМОВА, Г., АБДУБАНАНОВ, А., & ЭШБОЛТАЕВ, И. (2017). Расчет коэффициента прохождения электронов через многослойной полупроводниковой структуры, состоящей из прямоугольных потенциальных ям и барьеров. *Современные научные исследования и разработки*, (2), 183-185.
15. Rustamovich, R. V., Yavkachovich, R. R., Rustamovich, S. R., Mampirjonovich, E. I., & Bahromovich, A. B. (2020). Phenomenology of two and three photon linear-circular dichroism of light absorption in p-GaAs. *European science review*, (1-2), 97-100.

16. Xalmatjanova, G., & Sadikova, F. (2022). The Importance of the Cluster Method of Production in Agriculture. *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences*, 5, 10-13.
17. Jakbarovich, S. B., & Rahimovna, S. F. (2020). SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURS AS THE SOCIO-ECONOMIC BASIS OF CIVIL SOCIETY. *MODERN VIEWS AND RESEARCH*, 1, 36.
18. Садыкова, Ф. (2022). ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МУАММОЛАРИНИ ҲАЛ ҚИЛИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИ: https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss3/a18. *Экономика и образование*, 23(3), 120-126.
19. Mahmudovna, A. M., & Isaboeva, M. M. (2022). Forms of organizing the cognitive activity of students in the process of solving problems and exercises in biology. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(7), 68-76.
20. Mahmudovna, A. M., & Isaboeva, M. M. (2022). Forms of organizing the cognitive activity of students in the process of solving problems and exercises in biology. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(7), 68-76.
21. Юсупова, М. Н., & Ахмедова, М. М. (2020). МЕВАЛИ ДАРАХТЛАРНИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИГА УЙҒУНЛАШГАН КУРАШ ЧОРАЛАРИ. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, 2(8).
22. ТУРДИЕВА, О. М., ТОЖИБОЕВА, С. Х., & ТУРСУНОВА, Ш. А. (2015). О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УСТАЛОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ. In *БУДУЩЕЕ НАУКИ-2015* (pp. 422-426).
23. Tursunova, S. A., & Mamasoliev, S. T. ALGOFLORA OF TYPICAL GRAY SOILS FOR CONTINUOUS TILLAGE. *Chief Editor*.
24. Рузиматов, Р. Я., Махкамов, Г. М., Отажонова, С. Р., & Турсунова, Ш. А. (2017). Промышленное развитие в Коканде, причины экологических проблем (1956-1975гг.). *Высшая школа*, (6), 77-78.
25. Тошматова, Ш. Р. (2016). Показатели достоверности и нарушения подразделений экологических ниш тлей. *Молодой ученый*, (20), 50-53.
26. Toshmatova, S. R., & Usmonov, S. O. (2021). Biological aspects of human adaptation to environmental conditions. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2185-2188.
27. Kalonova, M., Tashmatova, R. V., & Mukhamadiev, N. K. (2020). Preparation of melanin from silkworm wastes and studying its physical and chemical characteristics. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 1(2), 8-12.
28. Muminova, R. N., & Tashmatova, R. S. (2021). Bioecological features and significance of higher aquatic plants of the syr darya basin. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 939-943.
29. Toshmatova, S. R., & Ernazarov, I. (2021). THE IMPORTANCE OF THE PROBLEM OF BIOREMEDIATION AS AN IMPORTANT SCIENTIFIC AND

- PRACTICAL PROBLEM IN THE FIELD OF HUMAN ACTIVITY. *Экономика и социум*, (1-1), 274-276.
30. ТОШМАТОВА, Ш. Р., ЭРНАЗАРОВ, З. М., & ИБРАГИМОВА, Д. А. ILMUY XABARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. *ILMIY XABARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура*, (4), 48-55.
31. Toshmatova, S. R., Ernazarov, Z. M., & Ibragimova, D. A. RESULTS OF ANALYSIS OF AN APPLE OF RED BLOOD APHID (ERIOSOMA LANIGERIUM) IN THE RESEARCH AREA. *ILMIY XABARNOMA*, 54.
32. Махкамов, Г. М., & Рузमतов, Р. Я. (2020). Педагогические и психологические проблемы обучения детей с нарушениями зрения. *Наука и мир*, 2(4), 84-86.
33. Облабердиева, К. Д., Махкамов, Г. М., Рузметов, Р. Я., & Абдупаттоев, Х. А. (2016). Воспитание информационной и нравственной культуры у современной молодежи в интернете. In *Сборники конференций НИЦ Социосфера* (No. 12, pp. 116-118). Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro.
34. Mahkamov, G. M., & Ruzmatov, R. Y. (2021). About the practice of using excursions in natural lessons. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2066-2070.
35. Mo'minova, R. N., & Sobirjonov, S. (2022). DEVELOPMENT OF ECOLOGY IN UZBEKISTAN. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(06), 82-85.
36. Махкамов, Г. М., & Рузиматов, Р. Е. (2019). ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АНДИЖАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. In *Россия и мир в новое и новейшее время-из прошлого в будущее* (pp. 335-337).
37. Рузиматов, Р. Я., Махкамов, Г. М., Отажонова, С. Р., & Турсунова, Ш. А. (2017). Промышленное развитие в Коканде, причины экологических проблем (1956-1975гг.). *Высшая школа*, (6), 77-78.
38. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI, O. V. O. (2021). RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI Yusupov Ibragim Mirsaydalievich UMUMIY MIKROBIOLOGIYA 5110400-Biologiya o'qitish metodikasi DARSLIK Toshkent-2020 138-139 betlar. *Мувофиқлаштирувчи кенгашининг ўқув-услугий бирлашма ва комиссиялари томонидан ижобий хулоса берилган. Ўз Р. Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг.*
39. Yusupov, I. (2021, July). METHODS OF DETERMINING THE MINERALIZATION OF THE SOIL. In *Конференции*.
40. Yusupov, I. (2021, August). METHODS OF DETERMINING THE MINERALIZATION OF THE SOIL: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1393>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.06).

41. Mirsaydalievich, Y. I. (2022). SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASES OF ECOLOGICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(06), 102-106.
42. Mirsaydaliyevich, Y. I. (2022). HISTORY OF BIOINFORMATICS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(07), 72-76.
43. Юсупова, Д. Ш., & Исабаев, М. М. (2022). ОТНОШЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: КЕЙС ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ГОРОДА АЛМАТЫ. *Central Asian Economic Review*, (5), 76-89.
44. Исабаева, М. М. (2014). ПРОБЛЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. In *Научный потенциал молодежи в решении задач модернизации России* (pp. 345-346).
45. Исабаева, М. М. (2012). Наркомания—общий враг человечества. *Молодой ученый*, (2), 265-267.
46. Сейткадиева, А. М., Исабаев, М. М., & Раушанов, Е. М. (2019). ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ В РАМКАХ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. *Economics: the strategy and practice*, 14(4), 43-52.
47. Usmonova, M., & Mo'Minova, M. (2022). O'QUVCHILARNING BIOLOGIYA FANIDAN KREATIV FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO PISA DASTURINING AHAMIYATI. *Science and innovation*, 1(B7), 1254-1257.
48. Turdaliev, A., Usmonova, M., & Matholiqov, R. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЎҚИТУВЧИНИНГ МЕТОДИК КОМПЕТЕНТЛИГИНИ МОЎЖИЯТИ. *Science and innovation*, 1(B6), 450-455.
49. Turdaliev, A., Usmonova, M., & Matholiqov, R. (2022). THE ESSENCE OF THE TEACHER'S METHODOLOGICAL COMPETENCE IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. *Science and Innovation*, 1(6), 450-455.
50. Usmonova, M. (2022). SPECIFICITY OF INTERACTIVE METHODS IN LANGUAGE LESSONS. *Science and innovation*, 1(B5), 165-168.